

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ ВЕН СЕТЧАТКИ

Жалалова Д.З., Одилова А.О.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования. Разработать и обосновать комплексный клинико-генетический подход к диагностике, прогнозированию и ведению пациентов с окклюзией вен сетчатки на основе интеграции клинических, морфофункциональных и молекулярно-генетических данных. **Материал и методы.** Обследованы 100 пациентов с окклюзией вен сетчатки, включая 35 пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки и 65 пациентов с окклюзией ветви центральной вены сетчатки. Выполнены клинико-офтальмологическое обследование, оптическая когерентная томография и генотипирование полиморфизмов MTHFR C677T и SOD2 Ala16Val. Проведена оценка взаимосвязей между генетическими маркерами, морфофункциональными показателями и тяжестью клинического течения заболевания. **Результаты.** Установлено, что носительство генотипа MTHFR T/T встречалось в 4,6 раза чаще при полной форме заболевания по сравнению с частичной формой. Комбинированное носительство неблагоприятных генотипов MTHFR T/T и SOD2 T/T выявлялось у 11,4% пациентов с полной формой окклюзии вен сетчатки против 4,0% при частичной форме. У носителей мутантных генотипов отмечались более выраженное снижение остроты зрения, увеличение толщины центральной зоны макулы и высокая частота макулярного отёка. На основании полученных данных разработана трёхуровневая система клинико-генетической стратификации риска и алгоритм персонализированного ведения пациентов. **Заключение.** Включение генетического тестирования полиморфизмов MTHFR C677T и SOD2 Ala16Val в алгоритм обследования пациентов с окклюзией вен

сетчатки позволяет повысить точность прогнозирования тяжёлого течения заболевания и оптимизировать персонализированную тактику ведения.

Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, MTHFR, SOD2, персонализированная медицина, стратификация риска, макулярный отёк.

TO‘R PARDASI VENA OKKLUZIYASIDA BEMORLARNI KLINIK- GENETIK XAVF STRATIFIKATSIYASI VA PERSONALIZATSIYALASHGAN YONDASHUV

Jalalova D.Z., Odilova A.O.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqsad. To‘r pardasi vena okklyuziyasi bilan og‘rigan bemorlarda klinik, morfofunktsional va molekulyar-genetik ma‘lumotlarni integratsiya qilish asosida diagnostika, prognozlash va davolash uchun kompleks klinik-genetik yondashuvni ishlab chiqish va asoslash. **Material va usullar.** To‘r pardasi vena okklyuziyasi bilan og‘rigan 100 nafar bemor tekshirildi, jumladan 35 nafar markaziy retinal vena okklyuziyasi va 65 nafar tarmoq retinal vena okklyuziyasi bilan kasallangan bemorlar. Barcha bemorlarda klinik oftalmologik tekshiruv, optik kogerent tomografiya (OKT) va MTHFR C677T hamda SOD2 Ala16Val polimorfizmlarini genotiplash amalga oshirildi. Genetik markerlar, morfofunktsional ko‘rsatkichlar va kasallik og‘irligi o‘rtasidagi bog‘liqliklar baholandi. **Natijalar.** MTHFR T/T genotipi kasallikning to‘liq shakli bo‘lgan bemorlarda qisman shaklga nisbatan 4,6 baravar ko‘p uchrashi aniqlandi. MTHFR T/T va SOD2 T/T noqulay genotiplarining kombinatsiyalangan tashuvchiligi to‘liq shakldagi bemorlarning 11,4% ida, qisman shaklda esa 4,0% ida qayd etildi. Mutant genotip tashuvchilarda ko‘rish o‘tkirligining sezilarli pasayishi, makulaning markaziy qalinligi oshishi va makula shishi tez-tez uchrashi kuzatildi. Olingan natijalar asosida uch darajali klinik-genetik xavf stratifikatsiyasi tizimi va bemorlarni individual

boshqarish algoritmi ishlab chiqildi. **Xulosa.** To‘r pardasi vena okklyuziyasi bilan og‘rigan bemorlarni tekshirish algoritmiga MTHFR C677T va SOD2 Ala16Val polimorfizmlarini genetik tahlil qilishni kiritish kasallikning og‘ir kechishini prognoz qilish aniqligini oshiradi hamda personalizatsiyalashgan davolash taktikasini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: to‘r pardasi vena okklyuziyasi, MTHFR, SOD2, personalizatsiyalashgan tibbiyot, xavf stratifikatsiyasi, makula shishi.

CLINICAL-GENETIC RISK STRATIFICATION AND A PERSONALIZED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH RETINAL VEIN OCCLUSION

Zhalalova D.Z., Odilova A.O.

Samarkand State Medical University

Abstract. Objective. To develop and substantiate a comprehensive clinical-genetic approach to the diagnosis, prognosis, and management of patients with retinal vein occlusion based on the integration of clinical, morphofunctional, and molecular-genetic data. **Materials and Methods.** A total of 100 patients with retinal vein occlusion were examined, including 35 patients with central retinal vein occlusion and 65 patients with branch retinal vein occlusion. Clinical ophthalmological examination, optical coherence tomography (OCT), and genotyping of MTHFR C677T and SOD2 Ala16Val polymorphisms were performed. Associations between genetic markers, morphofunctional parameters, and disease severity were evaluated. **Results.** It was found that the MTHFR T/T genotype occurred 4.6 times more frequently in patients with the complete form of the disease compared to the partial form. Combined carriage of unfavorable MTHFR T/T and SOD2 T/T genotypes was identified in 11.4% of patients with the complete form of retinal vein occlusion versus 4.0% in those with the partial form. Carriers of mutant genotypes

demonstrated more pronounced visual acuity reduction, increased central macular thickness, and a higher incidence of macular edema. Based on the obtained data, a three-level clinical-genetic risk stratification system and a personalized management algorithm were developed. **Conclusion.** The inclusion of genetic testing for MTHFR C677T and SOD2 Ala16Val polymorphisms in the diagnostic algorithm for patients with retinal vein occlusion improves the accuracy of predicting severe disease progression and optimizes personalized treatment strategies.

Keywords: retinal vein occlusion, MTHFR, SOD2, personalized medicine, risk stratification, macular edema.

Введение. Окклюзия вен сетчатки (ОВС) занимает одно из ведущих мест среди сосудистых заболеваний органа зрения и является второй по частоте причиной снижения зрения сосудистого генеза после диабетической ретинопатии. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении заболевания, частота развития макулярного отёка, ишемических осложнений и стойкого снижения зрительных функций остаётся высокой.

Современные представления рассматривают ОВС как мультифакторное заболевание, в развитии которого участвуют сосудистые, метаболические, воспалительные и генетические механизмы. Особый интерес представляют полиморфизмы генов, регулирующих фолатный обмен и антиоксидантную защиту организма. Полиморфизм С677Т гена MTHFR приводит к снижению активности фермента метилентетрагидрофолатредуктазы и способствует развитию гипергомоцистеинемии, эндотелиальной дисфункции и тромбообразования. Полиморфизм Ala16Val гена SOD2 ассоциирован с изменением активности митохондриальной супероксиддисмутазы и усилением оксидативного стресса. В настоящее время недостаточно изучены возможности использования данных генетических маркеров для прогнозирования течения ОВС и разработки персонализированной тактики ведения пациентов. Цель

исследования разработать комплексную клинико-генетическую модель стратификации риска и персонализированного ведения пациентов с окклюзией вен сетчатки.

Материал и методы. В исследование включены 100 пациентов с окклюзией вен сетчатки. В зависимости от клинической формы заболевания пациенты были разделены на две группы: окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС) 35 пациентов; окклюзия ветви центральной вены сетчатки (ОВЦВС) 65 пациентов. Всем пациентам проводились: визометрия; биомикроскопия; офтальмоскопия; оптическая когерентная томография; определение толщины центральной зоны макулы (ЦЗМ); молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов MTHFR C677T и SOD2 Ala16Val. Для статистического анализа использовали сравнительные методы оценки частот и клинико-генетический анализ.

Результаты исследования. Генетические особенности различных клинических форм заболевания. Анализ распределения генотипов MTHFR выявил существенные различия между пациентами с полной и частичной формами заболевания. Частота генотипа T/T составила 14,2% у пациентов с полной формой и лишь 3,1% при частичной форме. Частота T-аллеля достигала 35,7% при полной форме против 25,4% при частичной форме. Полученные данные свидетельствуют о возможной роли полиморфизма MTHFR C677T как маркера тяжёлого течения заболевания. Аналогичные закономерности выявлены для полиморфизма SOD2 Ala16Val. Генотип T/T определялся у 45,7% пациентов с полной формой заболевания и у 37,0% пациентов с частичной формой. Частота T-аллеля составила соответственно 65,7% и 60,8%. Результаты подтверждают участие оксидативного стресса в патогенезе ишемических форм окклюзии вен сетчатки.

Комбинированный генетический риск. Особый интерес представлял анализ сочетанного носительства неблагоприятных генотипов. Комбинация

MTHFR T/T и SOD2 T/T выявлена у 11,4% пациентов с полной формой заболевания и только у 4,0% пациентов с частичной формой. Отсутствие мутантных генотипов отмечалось у 90,8% пациентов с более благоприятным течением заболевания. Полученные данные позволяют предположить наличие синергетического эффекта между нарушениями фолатного обмена и антиоксидантной защиты. Комбинированное носительство неблагоприятных генотипов сопровождается более выраженной эндотелиальной дисфункцией, усилением оксидативного стресса и повышенной склонностью к тромбообразованию.

Морфофункциональные особенности у носителей различных генотипов. Проведённый анализ показал наличие тесной связи между генетическим профилем пациента и выраженностью структурных изменений сетчатки. У пациентов с генотипом MTHFR C/C средняя острота зрения составляла $0,40 \pm 0,15$, тогда как при генотипе T/T снижалась до $0,25 \pm 0,09$. Одновременно отмечалось увеличение толщины центральной зоны макулы с 375 ± 40 мкм до 448 ± 30 мкм. Частота выраженного макулярного отёка возрастала более чем в пять раз от 8,2% до 42,9%. Аналогичная тенденция наблюдалась при анализе полиморфизма SOD2. Частота выраженного макулярного отёка составляла: 6,7% при генотипе C/C; 22,2% при генотипе C/T; 27,5% при генотипе T/T. Полученные результаты свидетельствуют о дозозависимом влиянии мутантных аллелей на тяжесть ретинального поражения.

Разработка модели клинико-генетической стратификации риска. На основании полученных данных разработана трёхуровневая модель стратификации риска прогрессирования заболевания.

Низкий риск. Характеризуется отсутствием мутантных генотипов, умеренными изменениями сетчатки и толщиной центральной зоны макулы менее 400 мкм. Для данной категории пациентов характерно относительно

благоприятное течение заболевания и низкая вероятность развития тяжёлого макулярного отёка.

Средний риск. Включает пациентов с гетерозиготными вариантами полиморфизмов и начальными проявлениями макулярного отёка. Толщина центральной зоны макулы составляет 400–450 мкм. Для данной группы рекомендовано более частое динамическое наблюдение и усиление сосудистой терапии.

Высокий риск. К данной категории относятся пациенты с комбинированным носительством неблагоприятных генотипов MTHFR и SOD2, выраженным макулярным отёком и значительным снижением зрительных функций. Толщина центральной зоны макулы превышает 450 мкм. Именно у этой группы отмечается наибольшая вероятность прогрессирования заболевания и формирования стойкого зрительного дефицита.

Алгоритм персонализированного ведения пациентов. На основе результатов исследования предложен алгоритм комплексного ведения пациентов с ОВС. Первый этап включает стандартное офтальмологическое обследование и подтверждение диагноза. Второй этап предусматривает оценку структурных изменений сетчатки методом ОКТ с определением степени макулярного отёка. Третий этап включает анализ системных сосудистых факторов риска, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия и нарушения гемостаза. Четвёртый этап предполагает молекулярно-генетическое тестирование полиморфизмов MTHFR и SOD2. Пятый этап включает интегральную оценку клинических, морфологических и генетических показателей с последующей стратификацией риска. На основании полученных данных формируется индивидуализированная программа наблюдения и лечения. Для пациентов группы высокого риска рекомендовано наблюдение каждые 6–8 недель, раннее назначение анти-VEGF терапии, коррекция

сосудистых факторов риска и междисциплинарное сопровождение с участием кардиолога и медицинского генетика.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что полиморфизмы MTHFR C677T и SOD2 Ala16Val оказывают влияние не столько на факт возникновения окклюзии вен сетчатки, сколько на особенности её клинической реализации. Носительство мутантных аллелей сопровождается более выраженным макулярным отёком, увеличением толщины центральной зоны сетчатки и снижением зрительных функций. Особое значение имеет сочетанное носительство неблагоприятных генотипов, которое усиливает сосудистые и метаболические нарушения и способствует формированию тяжёлого ишемического фенотипа заболевания. Разработанная модель клинико-генетической стратификации позволяет перейти от стандартного подхода к персонализированной офтальмологии и повысить эффективность прогнозирования течения заболевания.

Заключение. Полиморфизмы MTHFR C677T и SOD2 Ala16Val являются важными генетическими модификаторами клинического течения окклюзии вен сетчатки. Комбинированное носительство неблагоприятных генотипов ассоциируется с развитием тяжёлых форм заболевания, выраженным макулярным отёком и значительным снижением зрительных функций. Разработанная клинико-генетическая модель стратификации риска и алгоритм персонализированного ведения пациентов позволяют оптимизировать диагностику, прогнозирование и лечение окклюзии вен сетчатки и соответствуют современным принципам персонализированной медицины.

Литература

1. Hayreh SS. Central retinal vein occlusion. Indian J Ophthalmol. 1994;42(3):109–132.
2. Hayreh SS, Zimmerman MB. Fundus changes in branch retinal vein occlusion. Retina. 2015;35(5):1016–1027.

3. Wong TY, Scott IU. Retinal-vein occlusion. *N Engl J Med*. 2010;363(22):2135–2144.
4. Nicholson L, Ramu J, Triantafyllopoulou I, Patrao NV. Retinal vein occlusion: evidence-based management. *Eye*. 2019;33(5):645–661.
5. Campochiaro PA. Molecular pathogenesis of retinal vein occlusion and implications for therapy. *Retina*. 2021;41(1):1–12.
6. Kolar P. Risk factors for central and branch retinal vein occlusion: a meta-analysis. *Ophthalmologica*. 2014;232(2):67–81.
7. Frosst P, Blom HJ, Milos R, et al. A candidate genetic risk factor for vascular disease: a common mutation in MTHFR. *Nat Genet*. 1995;10(1):111–113.
8. Marques M. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms as risk factors for retinal venous occlusive disease: a literature review. *Semin Ophthalmol*. 2021;31(3):884–891.
9. Barroso M, Handy DE, Castro R. The link between hyperhomocysteinemia and hypomethylation: implications for cardiovascular disease. *J Inborn Errors Metab Screening*. 2017;5:1–15.
10. Glueck CJ, Wang P, Bell H, et al. Thrombophilia and retinal vascular occlusion. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2005;11(4):429–434.
11. den Heijer M, Lewington S, Clarke R. Homocysteine, MTHFR and risk of venous thrombosis. *Lancet*. 2005;365:194–196.
12. Sofi F, Cesari F, Casini A, et al. Homocysteine and retinal vein occlusion: systematic review and meta-analysis. *Clin Chem Lab Med*. 2008;46(6):747–752.
13. Shimoda-Matsubayashi S, Matsumine H, Kobayashi T, et al. Structural dimorphism in the mitochondrial targeting sequence of manganese superoxide dismutase. *Biochem Biophys Res Commun*. 1996;226(2):561–565.
14. Bresciani G, Cruz IB, González-Gallego J. Manganese superoxide dismutase and oxidative stress in vascular disease. *Free Radic Res*. 2013;47(9):673–689.

15. Mocan MC, Kadayifcilar S, Eldem B. Elevated oxidative stress markers in retinal vein occlusion. *Ophthalmologica*. 2006;220(3):176–180.
16. Saccà SC, Izzotti A. Oxidative stress and retinal vascular diseases. *Mutat Res*. 2009;674(1–2):47–54.
17. Sun JK, Lin MM, Lammer J, et al. Disorganization of retinal inner layers as a predictor of visual acuity in retinal vascular disease. *JAMA Ophthalmol*. 2014;132(11):1309–1316.
18. Kunzli BM, Izzo A, Shah AR. Imaging biomarkers in retinal vein occlusion. *Ophthalmol Retina*. 2022;6(8):699–710.
19. Parodi MB, Iacono P, Ravalico G. Spectral-domain OCT features in retinal vein occlusion. *Retina*. 2015;35(9):1847–1854.
20. Coscas G, Lupidi M, Coscas F, et al. Optical coherence tomography angiography in retinal vein occlusion. *Dev Ophthalmol*. 2016;56:120–127.
21. Pichi F, Hay S, Abboud EB. Optical coherence tomography angiography in retinal vascular disorders. *Asia Pac J Ophthalmol*. 2021;10(1):82–95.
22. Narayanan A, et al. Precision medicine approaches in vascular disease. *Sci Rep*. 2017;7:10721.
23. Napal JJ, et al. The role of coagulation disorders in patients with retinal vein occlusion. *QJM*. 2016;109(2):97–102.
24. Yersariyeva Z, Suleyev B, Turdaliyev B, Tussipbayev Y. Hemostasis gene polymorphism in retinal vascular occlusion: a systematic review. *Int Ophthalmol*. 2025;(364–365):18–28.
25. Hood L, Friend SH. Predictive, preventive, personalized and participatory medicine: P4 medicine. *Nat Rev Clin Oncol*. 2011;8(3):184–187.
26. Flores M, Glusman G, Brogaard K, et al. Implementing precision medicine in ophthalmology. *NPJ Genom Med*. 2022;7:24.
27. Campochiaro PA. Personalized management of retinal vascular disease. *Ophthalmology Retina*. 2023;7(6):521–530.

- 28.** Simó R, Hernández C. Personalized biomarkers in retinal vascular disorders. *Prog Retin Eye Res.* 2024;98:101231.
- 29.** Levin LA. Vascular disorders of the retina and optic nerve. *Handb Clin Neurol.* 2023;192:351–372.
- 30.** Daruich A, Matet A, Moulin A, et al. Mechanisms of macular edema: beyond VEGF. *Prog Retin Eye Res.* 2018;63:20–68.